

MAKTABGACHA TA'LIMDA BOLALARGA TA'LIM- TARBIYA BERISHDA ZAMONAVIY-INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH

Turakulova Feruza Aminovna¹, Astonova Mohinur Ilhomjon qizi²

¹Qo`qon davlat pedagogika instituti katta o`qituvchisi, ²Qo`qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304184>

Annotatsiya. *Maktabgacha ta'limda bolalarga ta'lim-tarbiya berishda zamonaviy-innovatsion usullardan foydalanish, bu borada pedagog-tarbiyachining mahorati, axborot texnologiyalardan foydalanish kompetentligi to'g'risidagi ma'lumotlar aks ettirilgan.*

Kalit so'zlar: *bola, ta'lim-tarbiya, pedagog, innovatsiya, yangilik, jarayon, axborot, texnologiya, kompetentlik*

Аннотация. *Приведена информация об использовании современных и инновационных методов в обучении детей в дошкольном образовании, навыках педагога в этом направлении, а также о компетентности в использовании информационных технологий.*

Ключевые слова: *ребенок, образование, учитель, инновация, новшество, процесс, информация, технология, компетентность*

Abstract. *Information is provided on the use of modern and innovative methods in teaching children in preschool education, the skills of the teacher in this area, as well as competence in the use of information technology.*

Key words: *child, education, teacher, innovation, novelty, process, information, technology, competence.*

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarga ta'lim-tarbiya berishda zamonaviy-innovatsion usullardan foydalanish zamon talabiga aylangan. Mazkur tizimda innovatsion g'oyalarni yaratish va joriy etish zamonaviy bolalar maktabgacha ta'limni rivojlantirish uchun zaruriy shartdir. Maktabgacha ta'limning ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish har bir gurux bolalarini psixofizik yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, bolalarning ta'limiy faoliyatini yangilashni osonlashtiradi. O'z navbatida ko'rsatilgan tashabbus pedagogik birlik:

- ota-ona jamoatchiligi;

-maktabgacha ta'limdagi bolalarning oilalari bilan o'zaro ta'sir mexanizmlarini takomillashtirish zarurati muhim ahamiyatga ega. Zero, xorij tajribasida innovatsion texnologiyalardan foydalanish ehtiyojga aylangan. Bizda ham ehtiyojga aylanib borayotgan innovatsiyalarni maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llanilishi uchun quyidagi bir nechta qat'iy talablarga bo'ysuniladi:

- Kontseptuallik, ta'lim-tarbiya jarayonining ma'lum ilmiy tushunchaga asoslanishi kerakligini anglatadi, ya'ni ta'lim-tarbiyaga tegishli texnologiyalar tizimga xos bo'lgan quyidagi barcha belgilarga:

- yaxlit;

- mantiqiy va ularning elementlarining tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liq bo'lishi kerak.

- Ishlov berish - pedagogik jamoa muayyan maqsadlarni belgilashi, ta'lim-tarbiya jarayonini rejalashtirish, ish jarayonida, bir yoki boshqa lahzalarni tuzatish imkoniyatini tushunish kerak;

- reproduktivchanlik - bu talabga nisbatan qo'llaniladigan pedagog-tarbiyachi shaxsidan qat'i nazar, texnologiyani teng darajada samarali bo'lishi kerak.

Maktabgacha yoshi - bu bolaning atrofida dunyoni faol o'rganadigan davr. Bola 6-7 yoshga yetganda, u kelajakda o'zini namoyon qilish uchun hozirgi paytda amalga oshirgan jarayonlarini o'zini o'tmishi sifatida eslab qoladi. Shu jihatdan ham ushbu bosqich bola hayotining deyarli 70 foizini tashkil qiladi. Ya'ni shu yoshlar oralig'ida bola atrofidagi olamdan hayoti davomidagi yarimdan ko'p informatsiyani oladi. Yapon iqtiboslarida aytilganidek, bu yoshda bolaga podshohdek munosabatda bo'lish kerak. Chunki ushbu bosqich bola psixologiyasi uchun muhim voqealarga boy bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otib, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. 6-7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha ta'lim davlat va nodavlat bolalar maktabgacha ta'lim muassasalarida va oilada amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'limning maqsadi – bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash, bolani sog'lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish, o'qishga, tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir.

Maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish maktabgacha ta'lim muassasasi hamda shtatdagi tibbiyot xodimlari, shuningdek maktabgacha ta'lim muassasasiga birlashtirilgan sog'liqni saqlash organlarining tibbiyot xodimlari tomonidan amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi va qoidalari, maktabgacha ta'lim muassasasiga bolalarni olib kelish va olib ketish qoidalari, maktabgacha ta'lim muassasasi binolarida xavfsizlikni tashkil etishga oid talablar, maktabgacha ta'lim muassasasida yong'in xavfsizligini tashkil etishga oid talablar, hudud xavfsizligiga bo'lgan talablar "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi to'g'risida Nizom" bilan tartibga solinadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari – O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim muassasalarining turi bo'lib, turli yo'nalishdagi maktabgacha bo'lgan davrdagi umumta'lim dasturlarini amalga oshiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalari 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni tarbiyalashni, o'qitishni, nazorat qilishni, parvarishlashni va sog'lomlashtirishni ta'minlaydi. Maktabgacha ta'lim muassasasining ish tartibi va u yerda bolalarning bo'lish davomiyligi davlatning maktabgacha ta'lim sifat va darajasiga bo'lgan talablari, nizom, maktabgacha ta'lim muassasasi va ota-onalar orasida tuzilgan shartnoma, hamda ta'sischi tomonidan belgilanadi.

Maxsus maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etish tartibi, mol-mulki va pul mablag'lari, maxsus maktabgacha ta'lim muassasasida o'quv-ta'lim va sog'lomlashtirish jarayonini tashkil qilish, ta'lim jarayoni ishtirokchilari va maxsus

maktabgacha ta'lim muassasasining boshqaruvi haqidagi to'liq ma'lumotlar "Maxsus davlat maktabgacha ta'lim muassasasi to'g'risidagi Nizom" da ko'rsatilgan. Jumladan, ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'lim muassasalariga pedagog kadrlarni tayyorlash va

malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirishdan iborat dolzarb vazifalar qo'yildi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati uchun yetarli sharoit yaratish, bo'shab qolgan binolardan samarali foydalanish, bolalarni maktabgacha ta'limga jalb etish va ularning ta'lim-tarbiyasiga innovatsion yondashish, maktabgacha ta'lim tizimini axborotlashtirish strategik vazifalardandir. Zero, XXI asr globallashuv va chegaralarning barham topish davri, yuksak texnologiyalar va internet zamon, jahon maydoni va dunyo bozorida tobora kuchayib borayotgan raqobat asri sifatida tarixga kirmoqda. Axborot tizimlarining rivojlanishi uning xavfsizligini ta'minlashni ham kun tartibiga olib chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Axborot kommunikatsiya tizimlarining keng qo'llanilishi, davlat boshqaruvining elektron shaklda tashkil etilayotgani, bu yaxshi, albatta, o'z navbatida axborot xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rishni hayotning o'zi taqozo etmoqda". Bu esa o'z navbatida, taraqqiyotning ijobiy va salbiy jihatlari bilan bog'liq bo'ladigan jarayon ekanligini ko'rsatadi. Ayni paytda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining taraqqiyoti oqibatida ommaviy axborot vositalarida matn, tasvir va ovoz orqali ifodalanadigan mazmun endilikda raqamli shaklga o'tkazildi. Yangi texnologiyalar tufayli bir qancha to'siqlar – nashr etish uchun ketadigan vaqt, tegishli moliyaviy xarajatlar, gazetalarni tarqatishning geografik chegaralari kabi to'siqlarni yengib o'tishga muvaffaq bo'lindi. Qog'oz sivilizatsiyasi o'rnida elektron sivilizatsiya rivoj topdi. Shu tariqa esa insoniyat hamda inson faoliyati turli sohalarining globallashuvida ommaviy axborot vositalari ko'p asrlik taraqqiyoti 1986 yilda internetning paydo bo'lishiga zamin hozirladi. Natijada, internet jahon axborot tizimi yoki bir-biri bilan uzluksiz bog'langan tarmoqlar birlashmasi sifatida insonlarga cheksiz yangi imkoniyatlar taqdim etmoqda. Bugungi kun bo'lajak pedagog-kadrlarning bir qator ommaviy axborot vositalari, ayniqsa, internet orqali turli ma'lumotlarga ega bo'lishi, ularni tahlil qilishi, namunalilarini amaliyotga tadbiq etishlari, global o'zgarishlarning ongi, ichki dunyosi va qalbini egallash uchun kurashning kuchayganligida ko'zga tashlanadi. Muayyan mamlakat yoki mintaqadagi axborot kommunikatsiya texnologiyalari, internet tizimi orqali bolalar ongini ma'naviy jihatdan ijobiy zabt etishishiga harakat qilinmoqda. Hozirda axborot texnologiyalarini rivojlantirish maqsadida, ulardan bolalarning ta'lim-tarbiya jarayonida to'g'ri va unumli foydalanishi har bir davlatlar tomonidan kuchli nazoratga olingan. Nemis tadqiqotchisi L.Nefedovning ta'kidlashicha: "Bugun tadqiqot va rivojlanishga investitsiya qilinayotgan mablag'larning uchdan biri axborot texnologiyasiga yo'naltirilmoqda".

Maktabgacha ta'lim tizimiga axborot texnologiyasining kirib kelishining ijobiy tomonlaridan biri tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mahorati hamda kompetentligiga bo'lgan ijobiy ta'siridir. Ta'limda yangi tadqiqot yo'nalishi bo'lgan kompetentli yondashuvning paydo bo'lishi hamda xorijiy pedagogik va tarbiyachining kasbiy kompetenti va mahorati metodik manbalarida "kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalari 1960-yillarning oxiri 1970-yillarning boshlarida paydo bo'ldi va oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchilarning kasbiy tayyorgarligi nazariyasi va amaliyotiga keng kirib bordi. Kompetentlik tushunchasi nafaqat aniq bilim va ko'nikmalar, balki aniq strategiya, mos emotsiya va munosabat, xuddi shuningdek, butun bir tizimni boshqarish mexanizmi mavjud ekanligi talab etiladigan murakkab amaliy masalalarni hal etish bilan bog'liq. Kompetensiya o'z xarakteriga ko'ra uch turga bo'linadi.

Kompetentlikka yo'naltirilgan ta'lim amerikalik tilshunos N.Xomskiy (1965-yil, Massachutes universiteti) tomonidan taklif etilgan "kompetensiya" atamasining umumiy ma'nosida shakllandi. Yevropa Kengashi dasturi bo'yicha Bern shahrida bo'lib o'tgan simpoziumda (1996-yil) "kompetensiya" tushunchasi "o'quv", "kompetentlik", "qobiliyat", "mahorat" singari tushunchalar qatoriga kiritilgan. Yevropa davlatlarining ta'lim vazirlari

Boloniya deklaratsiyasida (1999-yil) ta'lim islohotlarining konseptual asoslari sifatida kompetentli yondashuv e'tirof etildi.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ye.V. Goncharova, I.S. Telegina. Innovatsionnaya deyatelnost v doshkolnom obrazovatel'nom uchrejdenii. Uchebno-metodicheskoye posobiye. — Nijnevartovsk: Izd-vo Nijnevart. gos. un-ta, 2013. — 126 s.
2. T.L.Xurvaliyeva Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilari malakasini oshirish kurslari uchun “Maktabgacha ta'limda pedagogik texnologiyalar” O'quv moduli bo'yicha ma'ruza matni. Toshkent-2016
3. Miklyayeva N. V. Innovatsii v detskom sadu. — M.: «Ayriss press», 2012. — 186 s
4. Feruza Aminovna Turakulova. Free Time of Students in Qualification Practicecontent Organization Technology. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP). Volume: 02 Issue: 10 | 2023 ISSN: 2751-7551. <http://innosci.org/>
5. Ф.А.Туракулова. Технологии организации образовательных мероприятий в квалификационной практике. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 4 (12)-2023 dekabr 573-bet
6. Feruza Aminovna Turakulova. PEDAGOGY TECHNOLOGY OF ORGANIZING QUALIFICATION PEDAGOGICAL PRACTICE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. Semiconductor Optoelectronics, Vol. 42 No. 2 (2023), 1379-1384 <https://bdtgd.cn/>
7. A.Z .Baxodirovna “[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
8. AZ Baxodirovna “[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
9. N.A.Sultonova, G.M.Nazirova “Maktabgacha ta'limda qiyosiy pedagogika” “ Ilm va fan”, 2023. – 156 bet.
10. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022